

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 6, ISSUE 3

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ | INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9513-2023-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Аскарлов Аброр Давлатмирзаевич
педагогика фанлари бўйича фалсафа
доктори

Педагогика йўналиши

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мухамедова Дилбар Гафурджановна
психология фанлари доктори, профессор

Психология йўналиши

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ EDITORIAL BOARD РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Муслимов Нарзулла Алиханович
педагогика фанлари доктори, профессор

Джораев Мухамматрасул
педагогика фанлари доктори, профессор

Тўракулов Олим Холбўтаевич
педагогика фанлари доктори

Уразова Марина Батировна
педагогика фанлари доктори

Шорена Дзамукашвили
педагогика фанлари доктори

Шорена Вахтангишвили
педагогика фанлари доктори

Нурманов Абдиназар Ташбаевич
педагогика фанлари доктори

Халиков Аъзам Абдусаломович
педагогика фанлари доктори

Муסיнова Рухшона Юнусовна
PhD, доцент

Аюпова Мукаррам
педагогика фанлари номзоди, профессор

Джумаев Маманазар Иргашевич
педагогика фанлари номзоди, профессор

Ҳамидов Жалил Абдурасулович
педагогика фанлари доктори

Асилова Гулшан Асадовна
Педагогика фанлари доктори, доцент

Саипова Малоҳат Латиповна
*психология фанлари бўйича фалсафа
доктори*

Ҳажиева Ирода Адамбаевна
филология фанлари номзоди, доцент

Азимова Насиба Эргашовна
педагогика фанлари номзоди, доценти

Ахмедова Зебинисо Азизовна
фалсафа фанлари номзоди

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Кувондиков С.С. СТРУКТУРА И МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ.....	4
2. Ernazarov Alisher Ergashevich GLOBALLASHUV DAVRIDA MA'NAVIY XURUJLARNING MILLIY MENTALITETIMIZGA TA'SIRI.....	7
3. Ernazarov Alisher Ergashevich TA'LIM OLISH JARAYONIDA TA'LIM OLUVCHILARNING VAZIFALARI.....	11
4. Ernazarov Alisher Ergashevich INTERNET TARMOG'I AXBOROT XURUJLARI.....	14
5. Ernazarov Alisher Ergashevich TALABA YOSHLAR MEDIASAVODXONLIGI - DAVR TALABI.....	18
6. Фатхулла Мирахмедов СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 14–15 ЛЕТ К СОРЕВНОВАНИЯМ С УЧЕТОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.....	22
7. Сардорхон Кувондиков ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	25
8. Шаназаров Отабек ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ГИМНАСТОВ НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ.....	29

Ernazarov Alisher Ergashevich

Axborot texnologiyalari kafedrasini mudiri

Samarqand davlat universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrasini

Mustaqil tadqiqotchi

ern_alisher@mail.ru.

ТА’ЛИМ ОЛИШ ЖАРAYONIDA ТА’ЛИМ ОЛУVCHILARNING VAZIFALARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8020485>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlarning ilm olishlari hamda bu borada bilishlari va bajarishlari lozim bo’lgan vazifalari, ta’lim berish va ta’lim olish fazilatli, ta’lim jarayonida talabning mustaqil ta’lim olishlari, oldiga quygan maqsadlariga yetishishga harakat qilmog’i, shu soha bo’yi bilan ilmlarini mukammallashtirmog’i masalalari borasida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar: ilmning ahamiyati, ilm o’rganish, ustoz-shogird an’analari, mustaqil ta’lim olish, oilasiga, jamiyatga, xalqqa, fazilat, maqsadlar, oddiydan murakkabga qarab, ijtimoiy tarmoqlar va internetdan foydalanish.

ABSTRACT

In this article, the tasks that young people should know and perform in this regard, teaching and learning are virtuous, the student's independent education in the process of education, trying to achieve the goals set for him, this field They discussed the issues of improving their knowledge.

Keywords: the importance of science, learning science, teacher-disciple traditions, independent education, family, society, people, virtue, goals, from simple to complex, using social networks and the Internet.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены задачи, которые должны знать и выполнять молодые люди в связи с этим преподавание и обучение добродетельны, самостоятельное образование студента в процессе обучения, стремясь к достижению поставленных перед ним целей, в данной сфере обсуждались вопросы совершенствования их знания.

Ключевые слова: важность науки, изучение науки, традиции учитель-ученик, независимое образование, семья, общество, люди, добродетель, цели, от простого к сложному, с использованием социальных сетей и Интернета.

Ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lishi ham mumkin emas».

Hadisi sharifdan.

Hozirgi globallashuv jarayonida yoshlarning ilm olishlari hamda bu borada bilishlari va bajarishlari lozim bo'lgan vazifalarining nechog'lik ahamiyatli ekanligi barchamizga ma'lum. Bunda ilm olish talabida bo'lgan yoshlar eng avvalo ilmning ahamiyati haqida teran anglab yetmog'liklari lozim. Ilmning ahamiyati haqida "Olimlar Payg'ambarlarning vorislaridir", "Olimga yerdagi va osmondagi barcha narsalar istig'for aytadi", "Hikmat sharafli kishining sharafini ziyoda etadi va qulni podshohlar darajasiga ko'taradi" kabi mazmundagi hadisi shariflarda ko'plab ma'lumotlar keltirilgan. Albatta ilmi kishi boshqalar nazdida aziz, omma oldida viqorli, boshliqlarga so'zi o'tadigan va barchaning hurmatiga sazovor inson bo'lib hisoblanadi. Ilm eng afzal narsa bo'lgandan keyin ta'lim berish va ta'lim olish ham fazilatli ish ekanligi ma'lum bo'lib qoladi.

Ta'lim jarayonida ta'lim oluvchi yoshlarning ilm o'rganish yo'lida nimalarga ahamiyat qarishlari lozimligi muhim masala bo'lib qolmoqda. Bu narsa juda ahamiyatli bo'lib, bilib amal qilgan tolibi ilmlarga maqsadga qisqa yo'l bilan tez yetishish, ilm olish yo'lidagi mashaqqatlarni osonlik bilan yengib o'tish va eng asosiysi ilmi bo'lishlarida katta ahamiyatga ega. Hozirgi holatda ilm talabida bo'lgan yoshlar maktab, lisey yoki oliygohda o'qishlaridan qat'iy nazar ilm yo'lidagi barcha sa'yi-harakatlari ko'proq ergashuvchan xarakterga ega bo'lib, asosan o'zidan kattalarga taqlid qilishga asoslanadi.

Bu jarayonda ta'lim oluvchi yoshlar ongiga singdirishimiz lozim bo'lgan, hamda ularning o'zlari ham eng birinchi o'rinda bilishlari va muntazam bajarishlari lozim bo'lgan vazifa – odobdir. Ma'lumki, ta'lim va tarbiya jarayoni bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan jarayon hisoblanadi. Tarbiyali, odobli talaba ustozlarini hurmat qiladi va bu narsa uning ilm olish jarayonini yengillashtiradi. Bunga e'tibor qilmaslik, ilmga va ustozga nisbatan odobsizlik qilish olinadigan bilimlarni natija bermasligi yoki noqis bo'lishiga sabab bo'ladi. Aytadilarki qadimda bir shayxdan dars olish darajasiga yetish uchun muridlar uch yil odob darsini o'rganganlar va bunga amal qilganlar.

Hozirgi globallashuv sharoitida ommaviy madaniyat va boshqa ta'sirlar natijasida ustozlarga ehtirom kamayib bormoqda va bu ham o'z navbatida ta'lijarayoni sifatiga ta'sir qilmoqda. Zamonaviy g'arb pedagogikasida ham ta'lim jarayonida talabaning mustaqil ta'lim olishlariga katta e'tibor qaratilgan holda, ta'lim beruvchi ustozlarning rolini pasaytirish tendesiyasi kuzatilmoqda. Talabaga barcha narsaga mustaqil o'zing erishishing lozim, ma'lumot olishda hozirda hych qanday bir qiyinchilik yo'q, kitoblar va internet tarmog'idan hohlagan ma'lumotingni topa olasan kabi g'oyalar singdirilmoqda. Bu holat bizda qadimdan mavjud bo'lgan ustoz-shogird an'analarini uzilishiga va natijada eng avvalo ta'lim oluvchilarning ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishiga, ma'lum bir jarayonni qiyinchilik bilan bosib o'tilishiga sabab bo'lib qolmoqda. Chunki ustozning vazifasi ta'lim berish barobarida biron bir marraga erishida shogirdiga ko'maklashishi, talaba mustaqil ravishda ma'lum bir vaqt oralig'ida erishadigan natijaga qisqa vaqtda erishtirishi bo'lib hisoblanadi.

Shu ma'noda ilm harakatida bo'lgan yoshlarga, talabalarga qo'yidagi tavsiyalarni beramizki, albatta bu tavsiyalarga amal qilgan ta'lim oluvchilar faqat va faqat foyda qiladilar deb hisoblaymiz:

- eng avvalo tolibi ilm niyatini to'g'ri qilmog'ligi, ilm olishdan maqsad eng avvalo Allohning rizosini ko'zlamog'ligi, oilasiga, jamiyatga, xalqqa foydasi tegadigan inson bo'lishni istamog'ligi hamda ilm olishdan maqsad bo'lib to'plashdan iborat bo'lmasligi lozim;
- talaba qalbini yomon xulqlardan va yomon sifatlardan tozalab olmoqligi, qalbini doimo pok saqlamog'ligi, jirkanch xulqlar va razil sifatlardan chetlanmog'i lozim;
- ilm tolibi ilm olishdan boshqa dunyoviy ishlarni ozaytirmoqligi, barcha ko'ngilochar mashg'ulotlarni tark qilmoqligi, hozirda urfda bo'lgan vaqt o'g'risi hisoblangan ijtimoiy tarmoqlar va internetdan foydalanishni cheklab yoki butunlay to'xtatib qo'yishligi lozim. Chunki inson to'liq o'zini ilmga bag'ishlamaguncha ilm unga o'z sirlarini ochmaydi;
- talaba o'zida mavjud bilimi bilan kibrlanmasligi, ustoziga doimo quloq tutishligi lozimligi va unga qarshi chiqmasligi lozim.
- ilm olishni ilk boshlagan talaba, ma'lum bir darajaga erishguniga qadar turli masalalarda olimlar va odamlarning ixtiloflariga quloq solmasligi lozim. Chunki bu ixtiloflar talabani aqlini oladi, umidsizlikka tushiradi, zehni pasaytiradi va fikrini zaif qiladi;

- tolibi ilm o'z sohasi bo'yicha barcha ilmlarni o'z sohasining mutaxassislaridan chuqur o'rganmog'i, bu borada oldiga quygan maqsadlariga yetishishga harakat qilmog'i, shu soha bo'yicha ilmlarini mukammallashtirmog'i lozim;
- ilm oluvchi shogird turli ilmlarga kirishib ketmasligi, ilm olishda barcha tartiblarga rioya qilmog'ligi, oddiydan murakkabga qarab bormog'ligi lozim;
- ilm olish tartibiga ham rioya qilmog'ligi, avvalgi fanni mukammal o'rganmasdan navbatdasisiga o'tib ketmasligi lozim;
- o'z sohasi bo'yicha juda katta hajmdagi ma'lumotlarni yodlash va takror qilishda sabrli bo'lishi lozim, ya'ni yuzaki o'qib o'tib ketmasdan yodlashga e'tiborni qaratmog'i va takrorlashdan erinmasligi kerak;
- tushunishi qiyin bo'lgan har bir narsa – yangi bilim, tushuncha yoki terminlarni ustozdan so'rab olmoqligi lozim, aytadilarki “So'rab o'rgangan – olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim”;
- tolibi ilm dars mashg'ulotlariga ertaroq borishni odat qilishligi, mashg'ulotlarga kechikmasligi, dars mashg'ulotlarini takrorlashni erta tongda bajarishi lozim bo'ladi. Erta tongda miya dam olgan, yangi bilimlarni olishga tayyor bo'ladi. Yana bir jihati dars mashg'ulotida talaba yangi bilimlarni yozib qayd qilib borishdan erinmasligi kerak. Chunki yozib qayd qilib borish yangi bilimlarni esdan chiqmasligiga va takrorlash jarayonida darrov yodiga kelishiga sabab bo'ladi.

Ilm olish igna bilan quduq qazishga qiyos qilinadi. Albatta bu mashaqqatli jarayondir. Muntazam ravishda tartibli ilm olish bilan shug'ullanib borish talabada ma'lum ko'nikmalarni hosil qiladi va bu mashaqqatli jarayonni yengib o'tishni osonlashtiradi hamda kelajakda o'z mevalarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ijtimoiy odoblar. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Toshkent «Hilol-Nashr». 2012 yil.
2. Oilada farzand tarbiyasi. Usmonxon Alimov. Toshkent «Movarounnahr». 2014 yil.
3. Farzandnoma. Obiddin Mahmudov. Toshkent «G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi». 2015 yil.
4. Karimova V.M. Yoshlarda o'zbek oilasi to'g'risidagi ijtimoiy tasavvurlar. Dis. ... psix.f.d-ri. – Farg'ona, 1994.
5. Musurmonova O. Oila ma'naviyati - milliy g'urur. – T.: O'qituvchi, 1999.
6. Najmiddinova, K.U. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni: Avtoref. dis.fal. fan. nomz. –T., UzMU, 2006.
7. Odob - oltindan qimmat: (O'zbek xalq maqollari). – T., O'zbekiston, 1990.

ПЕДАГОГИКА ВА ПСИХОЛОГИЯДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 3 СОН

ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ
ТОМ 6, НОМЕР 3

INNOVATIONS IN PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY
VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000